

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Джурабекова Азиза Тахировна

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии
Самаркандский государственный медицинский университет Самарканд.
Узбекистан.

Касимов Арслон Атабаевич

К.м.н., доцент кафедры неврологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд. Узбекистан.

Махмудов Фаррух Шакарлович

Резидент магистратуры кафедры неврологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд. Узбекистан.

Игамова Саодат Суратовна

К.м.н., докторант кафедры неврологии
Самаркандский государственный медицинский университет
Самарканд. Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18051350>

Аннотация. Несмотря на достижения в неонатологии, детской неврологии, частота развития гипоксически-ишемической энцефалопатии (ГИЭ) у доношенных детей составляет 1–5 на 1000 живорождённых, при этом риск инвалидизации, соответственно прямо пропорционально увеличивается, включая детский церебральный паралич, эпилепсию и задержку психомоторного развития[1]. Перинатальная гипоксическая ишемия обусловлена нарушением кровоснабжения и оксигенации мозга в родах или в первые часы жизни, что запускает каскад вторичной энергетической недостаточности, оксидативного стресса и нейровоспаления[2]. В последние годы значительное внимание уделяется совершенствованию методов ранней диагностики и прогнозирования исходов гипоксически-ишемических поражений с использованием клинических шкал, нейромониторинга, биомаркеров и нейровизуализации[3]. Патогенез гипоксически-ишемической энцефалопатии представляет собой сложный каскад метаболических и структурных нарушений, развивающихся в результате недостаточного поступления кислорода и питательных веществ к головному мозгу в перинатальном периоде.

Ключевые слова: гипоксически-ишемическая энцефалопатия, новорождённые, прогнозирование, биомаркеры, нейровизуализация, электроэнцефалография, нейропротекция, перинатальная гипоксия, неонатальная неврология, интегративная диагностика

Цель исследования. Оценить диагностическую и прогностическую значимость интеграции клинико-неврологических, лабораторных и инструментальных показателей у новорождённых с гипоксически-ишемической энцефалопатией

Материал и методы исследования. В исследование были включены 67 новорождённых (основная группа), родившихся и в последующем находившихся на обследовании и лечении в акушерском отделении и отделении неонатологии и патологии новорождённых Многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета. Все дети основной группы имели признаки гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы, сформировавшегося в перинатальном периоде. В зависимости от степени тяжести состояния и выраженности клинико-инструментальных проявлений гипоксически-ишемического поражения головного мозга основная группа была разделена на подгруппы. Формирование подгрупп основывалось на патогенетических механизмах гипоксически-ишемического повреждения, степени выраженности клинической симптоматики и результатах комплексного клинико-инструментального обследования. Контрольную группу составили 27 клинически здоровых новорождённых без признаков перинатального поражения центральной нервной системы, сопоставимых по гестационному возрасту и полу с основной группой.

Всем новорождённым проводилось комплексное обследование с использованием мультидоменного подхода. Клиническая оценка включала детальный клинико-неврологический осмотр с анализом уровня сознания, мышечного тонуса, рефлекторной сферы, двигательной активности и наличия патологических неврологических симптомов. Для объективизации тяжести гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы применялись стандартизированные шкалы, включая шкалу Апгар (на 1-й и 5-й минутах жизни), шкалу Sarnat-Sarnat для определения степени гипоксически-ишемической энцефалопатии, а также модифицированные неонатальные неврологические шкалы оценки уровня угнетения или возбуждения центральной нервной системы. Использование шкальных методов позволило повысить воспроизводимость и сопоставимость клинических данных.

Результат исследования. На первом этапе исследования проведена клинико-неврологическая оценка 67 новорождённых с гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы с использованием стандартизированных шкал Апгар и Sarnat-Sarnat. Контрольную группу составили 27 клинически здоровых новорождённых. При анализе показателей шкалы Апгар выявлены достоверные межгрупповые различия между тремя подгруппами основной группы и контрольной группой. Так, средний балл по шкале Апгар на 1-й минуте жизни у новорождённых с лёгкой степенью гипоксически-ишемического поражения составил $6,9 \pm 0,6$, при средней степени — $5,2 \pm 0,7$, при тяжёлой степени — $3,3 \pm 0,8$, тогда как в контрольной группе данный показатель был достоверно выше и составил $8,2 \pm 0,4$ (ANOVA, $p < 0,001$). Аналогичная тенденция сохранялась и при оценке на 5-й минуте жизни: $7,8 \pm 0,5$, $6,1 \pm 0,6$, $4,1 \pm 0,7$ и $9,0 \pm 0,3$ соответственно ($p < 0,001$). Распределение степеней гипоксически-ишемической энцефалопатии по шкале Sarnat-Sarnat чётко соответствовало клинической стратификации: в первой подгруппе у 100% новорождённых диагностирована I степень ГИЭ, во второй подгруппе у 100% определялась II степень, в третьей подгруппе у всех детей выявлена III степень гипоксически-ишемической энцефалопатии (χ^2 , $p < 0,001$).

Таким образом, интеграция клинических, лабораторных и инструментальных показателей позволяет сформировать прогностически значимую модель оценки тяжести и неблагоприятного течения гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорождённых. Предложенная модель может рассматриваться как основа для персонализированного мониторинга, раннего выявления группы высокого риска и оптимизации лечебно-диагностической тактики в неонатальной практике

Выводы. Тяжесть гипоксически-ишемического поражения центральной нервной системы у новорождённых достоверно коррелирует с клинико-неврологическими проявлениями, лабораторными маркерами метаболического стресса и выраженностью структурно-функциональных изменений головного мозга по данным инструментальных методов исследования. Мультидоменный подход обеспечивает более точную раннюю стратификацию риска и прогнозирование неблагоприятного течения гипоксически-ишемической энцефалопатии.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Джурабекова А.Т., Ахмедова Н.Ш. Клинико-нейросонографические особенности перинатальных поражений ЦНС у новорождённых. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2020;2:34–38.
2. Джурабекова А.Т., Рахимова Д.М. Ранняя диагностика гипоксически-ишемических поражений головного мозга у новорождённых. Журнал теоретической и клинической медицины. 2021;5:52–56.
3. Жалолитдинова М.Б. Клинические аспекты гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорождённых. Science and Innovation. 2024;3(1):112–117.
4. Туракулов У.К., Джурабекова А.Т. Перинатальные факторы риска формирования неврологических нарушений у новорождённых. Медицинский журнал Узбекистана. 2022;4:41–45.
5. Хамраев Х.Х., Джурабекова А.Т. Инструментальные методы оценки поражения мозга у новорождённых с перинатальной гипоксией. Педиатрия Узбекистана. 2025;1:28
6. Abusaleem A., Shah P.S. Long-term neurodevelopmental outcomes after neonatal hypoxicischemic encephalopathy. Cureus. 2024;16(3):e29811.
7. Chakkarapani E. et al. Precision medicine approaches in neonatal hypoxic-ischemic brain injury. Pediatric Research. 2025;97(1):15–23.